

RECENSIÓN A LA OBRA: *Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor* de Iván Domingo González Barrios. LA LEY Soluciones Legales, abril de 2024

Review of the work: Civil Liability and Insurance in Motor Vehicle Circulation by Iván Domingo González Barrios. LA LEY Soluciones Legales, April 2024.

María Candelaria Martín González¹

Universidad de La Laguna

1. Una obra de referencia sobre la evolución normativa y jurisprudencial del tráfico rodado

El profesor y jurista Iván Domingo González Barrios aborda en esta obra una de las materias más complejas y dinámicas del Derecho civil contemporáneo: la responsabilidad derivada de la circulación de vehículos a motor y su necesaria conexión con el seguro obligatorio. La monografía, publicada por Ley Soluciones Legales en abril de 2024, se presenta como un trabajo exhaustivo, riguroso y sistemático, que analiza tanto la evolución legislativa como la praxis judicial más reciente, con especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde la primera lectura se advierte la voluntad del autor de combinar el rigor conceptual con una vocación pedagógica clara. Lejos de limitarse a una mera exposición de la normativa vigente, González Barrios ofrece una visión crítica y propositiva, en la que las instituciones clásicas del Derecho de daños —culpa, riesgo, causalidad, reparación— se reinterpretan a la luz de los principios de solidaridad y protección del perjudicado que inspiran el sistema moderno de responsabilidad civil.

¹ Profesora-Doctora de la Universidad de La Laguna. Departamento Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho. Abogada Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

Recibido: 12/06/2025

Aceptado: 09/12/2025

DOI: 10.5281/zenodo.17915157

RECENSIÓN A LA OBRA: Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de Iván Domingo González Barrios. LA LEY Soluciones Legales, abril de 2024

La monografía parte de un presupuesto metodológico que vertebra todo su desarrollo: la responsabilidad civil y el seguro son dos caras de una misma moneda. En el ámbito de la circulación, el aseguramiento no es un elemento accesorio, sino una pieza estructural del sistema resarcitorio. Desde esta idea matriz, el autor traza un recorrido completo por el Derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia, ofreciendo un análisis de notable profundidad y utilidad práctica.

2. Estructura de la obra y método expositivo

El libro se articula en dos grandes capítulos, que reflejan la dualidad esencial entre la responsabilidad civil (Capítulo I) y el seguro obligatorio de automóviles (Capítulo II). El primer capítulo, dedicado a la responsabilidad civil, aborda con detenimiento el tránsito desde el modelo clásico de responsabilidad por culpa, consagrado en el artículo 1902 del Código Civil, hacia la configuración específica que introduce la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). González Barrios reconstruye la evolución histórica de la normativa, desde la Ley de 1962 hasta las reformas de 2015 y 2021, subrayando el progresivo desplazamiento del centro de imputación desde la culpa del conductor hacia el riesgo inherente a la conducción.

El segundo capítulo se centra en el seguro obligatorio de automóviles, analizando su naturaleza jurídica, su contenido imperativo y la acción directa del perjudicado frente al asegurador (arts. 7 LRCSCVM y 76 LCS). Este bloque destaca por su claridad expositiva y por la exhaustividad con la que se examinan los elementos personales y materiales del contrato, los límites indemnizatorios, las exclusiones y la función del Consorcio de Compensación de Seguros.

3. Aportaciones doctrinales más relevantes

Entre las aportaciones doctrinales del autor destacan, en primer lugar, la delimitación del 'hecho de la circulación' como criterio objetivo de imputación. González Barrios propone una interpretación amplia, conforme a la doctrina europea, que engloba cualquier utilización del vehículo que sea conforme con su función habitual. Esta concepción permite dotar de mayor coherencia y seguridad jurídica a la aplicación práctica de la cobertura del seguro obligatorio.

El autor también analiza el problema de la concurrencia de culpas y su repercusión en la reducción o exclusión de la indemnización (art. 1.2 LRCSCVM). Asimismo, aborda el nuevo baremo de daños personales introducido por la Ley 35/2015, subrayando su valor técnico y sus límites prácticos. El estudio del Consorcio de Compensación de Seguros merece una mención especial por la claridad con la que se explican sus funciones y supuestos de intervención.

4. Valoración crítica: entre la dogmática civil y la función social del seguro

La principal virtud de esta obra reside en su capacidad de conjugar el rigor dogmático con la visión práctica del Derecho aplicado. González Barrios no se limita a describir el sistema, sino que lo interpreta a la luz de su evolución social y económica. Desde un punto de vista técnico, el libro destaca por su coherencia estructural y claridad conceptual, lo que lo convierte en una referencia útil tanto para la academia como para la práctica forense.

5. Proyección práctica y conclusiones

El mérito final de Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor es ofrecer una síntesis ordenada, crítica y actualizada de una materia en permanente evolución. La obra se erige como guía de interpretación y reflexión en la aplicación del complejo entramado normativo que regula el tráfico rodado. González Barrios logra exponer esa confluencia con solvencia teórica y claridad expositiva, situando su obra entre las aportaciones más relevantes recientes sobre Derecho de daños y seguro obligatorio.